

Poeta en Nueva York y el socialismo humanista de Fernando de los Ríos

Poeta en Nueva York *and* Fernando de los Ríos's Humanist Socialism

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

Departamento de Literatura Española
Universidad de Granada
Campus de Cartuja, s/n. Granada, 18071
garciaga@ugr.es
<https://orcid.org/0000-0003-4185-6836>

RECIBIDO: 27 DE OCTUBRE DE 2022
ACEPTADO: 13 DE ENERO DE 2023

Resumen: Este artículo propone la confrontación sistemática de algunos poemas de *Poeta en Nueva York* y de los textos en los que Fernando de los Ríos desarrolla su sentido humanista del socialismo. No se defiende que estos últimos influyan o sean fuente concreta de aquellos, pero se concluye que los iluminan y aportan nuevos matices a su significado. Si bien hay notables puntos de coincidencia a la hora de denunciar las injusticias sociales del capitalismo, así como la ausencia de valores espirituales en este sistema económico, el poeta y su antiguo profesor difieren en las políticas de solidaridad con los oprimidos y marginados. Se pretende contribuir así a las lecturas que han destacado la importancia de la parte social en un libro por otro lado difícilmente reducible a un solo estrato interpretativo.

Palabras clave: *Poeta en Nueva York*. Fernando de los Ríos. Humanismo poético y político.

Abstract: This article proposes the systematic comparison of some poems of *Poeta en Nueva York* and texts in which Fernando de los Ríos develops his humanist sense of socialism. Without claiming that the latter are influential or a specific source for the former, it is shown that they illuminate them and provide new nuances to their meaning. Although there are notable points of agreement when it comes to denouncing the social injustices of capitalism, as well as the absence of spiritual values in this economic system, the poet and his former teacher differ in their policies of solidarity with the oppressed and marginalized. Thus, the purpose is to give support to the readings that highlight the importance of the social aspect in a book that is difficult to reduce to a single interpretive view.

Keywords: *Poeta en Nueva York*. Fernando de los Ríos. Poetic and Political Humanism.

Hasta el día de hoy los innumerables estudios lorquianos han venido señalando que, desde que se conocieron en el Centro Artístico de Granada, en 1915, Fernando de los Ríos fue como un padre para García Lorca. De hecho, cuando emprende el viaje a Nueva York en 1929, precisamente por la iniciativa y con la allanadora compañía de su maestro, detalla en carta a su familia que han llegado a confundirlo con la figura paterna (Maurer/Anderson 2013, x, 3, 9, 11, 159-65). Con anterioridad, cuando el granadino marcha a Madrid, don Fernando escribe una carta de presentación a Juan Ramón Jiménez (Soria Olmedo 2004, 133) y propicia la entrada del joven en la mítica Residencia de Estudiantes. Siendo Ministro de Instrucción Pública, De los Ríos hace posible en 1931 el proyecto pedagógico de La Barraca. No extraña entonces que acabase considerando al poeta «un hijo de mi espíritu» (De los Ríos 1938, 389; Zapatero 1999, 106). A pesar de ello, la ingente crítica lorquiana ha tendido lazos, vagos por lo general, entre el pensamiento humanista de don Fernando y algunos pasajes de *Poeta en Nueva York* (véase últimamente, por ejemplo, Soria Olmedo 2007, 533; 2019, cviii; García Montero 2006, 117; 2016, 78), si bien hay quien ha llegado a sugerir una serie de huellas plausibles, relativas sobre todo a cuestiones jurídico-políticas y religiosas (Menarini 1975, 142, 204-09; Llera 2014; 2018a). Mi objetivo no es confirmar esas huellas y aumentar su número, puesto que no creo que se trate de buscar influencias o fuentes concretas en los poemas neoyorquinos de Lorca, sino enriquecer la interpretación de estos y adensar su significado, desde luego ya de por sí complejo, poniendo unos textos frente a otros –los del poeta y los del profesor– con la intención de que se iluminen recíprocamente.

No entraré por lo tanto en la cuestión de si Lorca leyó a don Fernando, en particular su libro *El sentido humanista del socialismo*, al que no alude García Montero en su reciente recorrido por la biblioteca del granadino, aunque sí a un libro anterior, *La filosofía del Derecho en don Francisco Giner* (García Montero 2016, 79). Tampoco elucubrará sobre si pudieron determinarle las conversaciones o el contacto asiduo con su maestro, sobre todo pensando en el viaje que hicieron juntos. Más bien pretendo llevar un paso más allá el estado de la cuestión incidiendo con mi propuesta en una de las vertientes exegéticas de *Poeta en Nueva York*, la que lo aborda desde la conciencia social lorquiana (Predmore 1970-1971; 1985; Fernández Montesinos 1987), acuciada por el choque con la gran ciudad (Millán 1986; Cañas 1994; Ferreyra 1999; 2000; Díez de Revenga 2009; Neira 2012a; 2012b; 2015; Villanueva 2008; Alonso Valero 2013; Jaén i Urban 2014; Del Pino 2018; Llera 2019; Correa Ramón

2021); una nueva realidad urbana ante la que el granadino mantiene cierta actitud ambivalente (una cosa dicen sus cartas o vivencias entusiastas y otra los poemas, como ya muchas veces se ha enfatizado) y que de todos modos cuenta con adelantos pre-neoyorquinos (Herrera Cepero 2016; 2017). Todo ello a sabiendas de que el protagonista del libro no es la metrópoli sino el poeta, los temas y problemas obsesivos del universo lorquiano que ya vienen de España (Harris 1978, 69) y que ahora son sometidos a una nueva modulación lírica: el amor imposible, la muerte como presencia constante, la esterilidad, la frustración o el hueco, la infancia perdida, la dimensión «metafísica», en suma, a la que responden exclusivamente muchos de estos poemas, ajenos a la dimensión social de otros tantos (García-Posada 1981, 63). El propio poeta confiesa en una entrevista publicada póstumamente que se trata de un libro sobrio donde «la parte social tiene una gran importancia» (Otero Seco 1937, 243). ¿Hasta qué punto la toma en cuenta del socialismo humanista de Fernando de los Ríos permite ensanchar las lecturas sociológicas de *Poeta en Nueva York* con nuevos matices que solo cabría llamar políticos e ideológicos?

Metodológicamente dialogaré con la crítica que se ha centrado en ese plano social del libro, que ya digo no da cuenta de su totalidad, y utilizaré como materiales un conjunto de textos de Fernando de los Ríos –no solo *El sentido humanista del socialismo*, aunque este será el núcleo– para ponerlos en relación con algunos poemas y versos de *Poeta en Nueva York* a cuya lectura aportan mayor riqueza significativa y una nueva lógica contextualizadora. En la discusión prestaré especial atención a los argumentos de los dos estudiosos que, al margen de las alusiones dispersas a este asunto, se han ocupado de conectar explícitamente el pensamiento de don Fernando con el Lorca neoyorquino, los aludidos Menarini y Llera, aunque no han entrado a fondo en esta problemática ni han recurrido a muchos de los textos que la justifican de un lado y de otro. Las aportaciones distintivas de este artículo, como se irá viendo a lo largo de él, consistirán en mostrar a un García Lorca que denuncia el capitalismo –lo considera, ni más ni menos, un «sistema económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello» en la conferencia-recital que prepara para diversas lecturas (Maurer/Anderson 2013, 147)– y lo hace coincidiendo con el sentido humanista de don Fernando, con su defensa de los valores del espíritu. A veces las consonancias son pasmosas, otras García Lorca va más allá de la moderación liberal de su maestro y predica la revolución de los oprimidos por razones económicas o raciales. De hecho, ha llegado a verse una asimilación del marxismo, en concreto del concepto de alienación (García-Posa-

da 1984, 361), en determinados versos y se ha afirmado también que por momentos nuestro autor parece discurrir en términos marxistas, oponiendo los poseedores del capital y los explotados (Cano Ballesta 2013, 114). Sea como fuere, trataré de mostrar que las reflexiones de este político y pensador arrojan luz sobre no pocos aspectos de *Poeta en Nueva York*, el «libro de un poeta en la calle» (De Paepe 1998, 280), un libro anticapitalista y de un humanismo teñido de socialismo fraternal (García-Posada 1999, 170).

Son muchos los puntos de contacto entre el socialismo humanista, liberal, moderado o ético de don Fernando –todas estas etiquetas se han aplicado a su pensamiento político– y las formas de la protesta lorquiana, pero también existen los puntos de disensión, dado que nos encontramos ante «un poeta absolutamente ético» que trata de producir «una moral otra» (Rodríguez 1994, 41), un poeta al que de pronto, en Nueva York, el mundo se le convierte en desgarró real (42). El descubrimiento de la explotación de los obreros y la naturaleza, de la marginación de los negros y los homosexuales, de la deshumanización urbanística y tecnológica, lo sitúa ya lejos de la anterior asunción de la marginalidad a través de la figura estilizada del gitano, aunque lógicamente haya una continuación real (y directa, como el mismo Lorca apuntó) entre esta figura y la del negro (Ortega 1977; 1986). El paso por Nueva York, donde conoce el capitalismo en toda su crudeza, es básico para el encuentro de Lorca con la historia (Rodríguez 2002, 486, 497), para su posterior ingreso en el frentepopulismo de la República y su construcción como «poeta moralmente popular» (Rodríguez 1994, 59). Hasta el punto de que el dramaturgo, el poeta dramático como gustaba decir, apela en una entrevista de 1936 a la gran revolución que supondría el final del hambre y reconoce estar «hablando en socialista puro» (Predmore 1970-1971, 39). Este hablar en socialista puro, ahí más bien en marxista, sin duda rebasa los planteamientos de su maestro De los Ríos, quien, como tendremos ocasión de comprobar, resulta tan taxativo como el Lorca neoyorquino en su denuncia del capitalismo, pero deslegitima la revolución social de los de abajo, dada su visión institucionista del pueblo, deudora de la planteada por su tío Giner de los Ríos y otros intelectuales liberales afectos al krausismo.

UN POETA ABSOLUTAMENTE ÉTICO

A Lorca no le tiembla el pulso para denunciar la violencia inscrita en las relaciones capitalistas de producción y las relaciones sociales derivadas de estas, poniendo la ternura y la solidaridad en medio de esta agresividad y violencia

(Albornoz 1989, 107-08). En agosto de 1929 escribe a su familia dándole cuenta del «sitio de los negocios», Wall Street, donde ha presenciado «el espectáculo del dinero del mundo en todo su esplendor y su crueldad», «la punzante y dionisiaca exaltación de la moneda» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 41). Aquí ha tenido una idea clara de lo que es una muchedumbre luchando por el dinero: «Se trata de una verdadera guerra internacional con una leve huella de cortesía» (41). Por un lado, aparece la muchedumbre, aunque no es aún las multitudes que amenazan por su enormidad y carácter multiforme al yo poético, como en «Paisaje de la multitud que orina (Nocturno de Battery Place)» y «Paisaje de la multitud que vomita (Anochece de Coney Island)» (Dougherty 1992; Morris 2000; Llera 2013), pero resulta igual de inquietante. Por otro lado, se destaca la lucha por el dinero y el beneficio, que constituye una guerra internacional, no solo una lucha entre los poseedores del capital o los medios de producción y quienes poseen únicamente su fuerza de trabajo, sino además una lucha total, que involucra a países ricos y pobres. Así lo comprendió unos años después el Alberti de *13 bandas y 48 estrellas* al contemplar Wall Street entre la niebla (Neira 2015, 7) siguiendo la huella del Rubén Darío antimperialista, con quien también se ha relacionado al Lorca neoyorquino (García-Posada 1992).

Otra carta posterior a su familia ya habla de la «catástrofe de la Bolsa de New York», que ha dejado a la gente en la miseria «de la noche a la mañana» y ha desatado el desorden y el histerismo en las calles y en los «terribles desfileros de rascacielos», el sufrimiento y la angustia de la muchedumbre (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 80). De nuevo la muchedumbre que lucha por el dinero y lo exalta. Si aquí describe el espectáculo del *crack* como «inenarrable», como algo que le ha dado «una nueva visión de esta civilización», y lo juzga tan emocionante como un naufragio, pero con «una ausencia total de cristianismo» —«Yo pensaba en toda esta gente con el espíritu cerrado a todas las cosas, expuestos a las terribles presiones y al refinamiento frío de los cálculos de dos o tres banqueros dueños del mundo» (82)—, en la conferencia-recital lo define como «un espectáculo terrible pero sin grandeza» (141). En entrevista de 1933 aún se referirá a él como «una visión de la vida moderna, del drama del oro, que estremecía» (82). Retengamos esa imagen de la ausencia de cristianismo y del espíritu cerrado a todas las cosas en el mundo capitalista, salvo a la lucha por el capital, a la exaltación de la moneda y del oro.

La conferencia-recital nos permite seguir devanando la madeja. La diagnosis se repite. Lorca aclara que lo verdaderamente salvaje y frenético de

Nueva York no es Harlem, donde todavía hay vaho humano, sino que lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street, porque allí llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte con él (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 140). La crueldad del capitalismo, un motivo obsesivo, tiene su eje en la Bolsa, pero el oro proviene de todo el mundo, porque se trata de una «guerra internacional». Lo salvaje no es Harlem, ese barrio negro preso como su rey en las normas de los blancos y una civilización ajena (Morris 1999; Llera 2018a; 2018b), sino este centro neurálgico de los negocios y por extensión la misma Norteamérica, como leemos en «Danza de la muerte»: «¡Oh salvaje Norteamérica! ¡Oh impúdica! ¡Oh salvaje!» (García Lorca 2013, 194).

Ningún sitio como Wall Street, continuamos leyendo en la conferencia-recital, hace sentir la «ausencia total del espíritu» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 140), expresión que se superpone a otra ya citada: «ausencia total de cristianismo». El cristianismo, entendido al modo evangélico como veremos, trae consigo el espíritu. Esta cuestión nos traslada a la temática religiosa, que tanta importancia tiene en *Poeta en Nueva York* (Marcilly 1962a; 1962b; Harris 1977; Martín 1986; 2013; Llera 2018a), pues el yo poético, en su afán redentor de los oprimidos y marginados, acaba identificándose con Cristo y ofreciendo su sacrificio, uniendo muerte y amor (Iglesias Arellano 2021, 72-73). Frente a esa religiosidad espiritual cristiana, la «moral protestante», que crispa los nervios al poeta según confesión propia, se encarga de «mover aquella gran máquina día y noche y siempre» bajo el «valor demoníaco del presente» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 140). Es la denuncia del mundo del cálculo y de la «abstracción dinero», como se ha dicho comentando este pasaje con la ayuda del Spengler de *La decadencia de Occidente* (Soria Olmedo 2015, 818). Con la misma oportunidad se podría acudir al Weber de *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Ante el *crack*, el poeta tiene «la impresión de la muerte real, la muerte sin esperanza, la muerte que es podredumbre y nada más» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 141). Por eso recurre a un género medieval (Cruz 1995) y pone allí una danza de la muerte, «muerte verdaderamente muerta, sin ángeles ni *resurrexit*, muerte alejada de todo espíritu, bárbara y primitiva como los Estados Unidos, que no han luchado ni lucharán por el cielo»; a diferencia de España, un país donde, como dice Unamuno, la tierra sube por la noche al cielo, apostilla el poeta (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 141). Frente a la muerte espiritual cristiana, de nuevo la ausencia total de espíritu en el capitalismo.

Los textos de *Poeta en Nueva York* dan fe de estos planteamientos de la conferencia-recital, por mucho que se haya defendido la autonomía y el hablar imaginario de aquellos en relación con la narrativa de esta última, que iguala sujeto lírico y autor (Millán 1992). El mencionado «Danza de la muerte», el texto emblemático del núcleo social-apocalíptico del libro (Menarini 1992, 147), invita a bailar evangélicamente a los pobres, los excluidos y humillados para subvertir un orden injusto, liberándolos del yugo de sus opresores (154-56). El mascarón africano llega a Wall Street cuando el director del banco observa el manómetro «que mide el cruel silencio de la moneda» (García Lorca 2013, 194); un verso que, si pensamos en la punzante y dionisiaca exaltación de la moneda repudiada por el granadino, debe ponerse en relación con este otro de «Navidad en el Hudson»: «Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango» (202). Se pueden subrayar asimismo estas dos líneas de «Danza de la muerte»: «De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso / que atraviesa el corazón de todos los niños pobres» (194); imagen que a su vez cabe poner en relación con esta otra de «La aurora», un poema al que se ha dado un significado central dentro del libro (García Montero 2006, 113-18; Villanueva 2008, 231; Neira 2012a, 57): «A veces las monedas en enjambres furiosos / taldran y devoran abandonados niños» (García Lorca 2013, 209).

No solo se trata del referente real de los niños desamparados en las calles neoyorquinas (Morris 1982), sino de la clave interpretativa que es la figura del niño en *Poeta en Nueva York* (García Montero 2017), presente en los tres niveles en los que se desarrolla la crisis a la cual responde el libro: personal, poético y social (Del Río 1966; Geist 1986; Soria Olmedo 2004, 327; 2013, 2-3; Carandell 2020, 22). La conciencia del dolor y de la muerte supone la caída en el tiempo, la pérdida del paraíso que representa la infancia propia (Craig 1977; Calviño Iglesias 1986) y que tiene su paralelo en el paraíso de la naturaleza perdido por los negros en una civilización enajenante. El sujeto poético tropieza con su rostro distinto de cada día, como leemos en el poema «Vuelta de paseo». Se autorretrata como una identidad flotante e incierta, como un yo descentrado y extraño para sí mismo (Pittarello 1999; Senabre 2000), y pone los ojos en su niñez para salvar momentáneamente la escisión que sufre, como puede observarse en «1910 (Intermedio)» (Alonso Valero 2022). De aquí que los «emblemas ideológicos» de *Poeta en Nueva York* arranquen de las oposiciones correlativas naturaleza/civilización, negros/blancos, oprimidos/opresores, paraíso/infierno, edad dorada/tiempo (Menarini 1982).

Los niños pobres y abandonados son atravesados/taladrados/devorados por las monedas y el dinero atesorado en la caja de caudales. No es el único reflejo entre «Danza de la muerte» y «La aurora». En el primero Lorca escribe lo siguiente: «El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, / entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados / que aullarán, noche oscura, por tu tiempo sin luces» (García Lorca 2013, 194). En el segundo, titulado inicialmente «Obrero parado», la aurora de Nueva York tiene «cuatro columnas de cieno» y los primeros que salen a las calles con el amanecer –como de «un naufragio de sangre», sonámbulos, al igual que los obreros de *Metrópolis* (Villanueva 2008, 229; Neira 2012a, 59; Morales 2016)– comprenden que no habrá paraíso, mañana ni esperanza posible, porque «saben que van al cieno de números y leyes» (García Lorca 2013, 209). Incluso, en la «Oda a Walt Whitman» nos topamos con esta imprecación: «Nueva York de cieno, / Nueva York de alambres y de muerte» (266). No en balde *Poeta en Nueva York* iba a titularse *Introducción a la muerte* (von Koppenfels 2007), como una de sus secciones, aunque la temática de la muerte desborda con mucho el plano social en el que me estoy centrando porque constituye el verdadero fundamento del poetizar lorquiano, caracterizado por la negatividad y la conciencia trágica (Rodríguez 2002; 2011). De aquí que Alberti advierta el jondismo de este libro y que Nueva York acrecienta al granadino su preocupación por la muerte (Alberti 1940; García 2016). Volviendo a «La aurora», los números son los del capital, como en «New York. Oficina y denuncia» (Carandell 2020, 95), donde se alude a las multiplicaciones, las divisiones y sumas debajo de las cuales está la sangre de los animales sacrificados día a día en la ciudad matadero (Cañas 1994; Llera 2013); o donde se lee este verso: «Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina» (García Lorca 2013, 252), las desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los «programas de la selva» (de la naturaleza) y por eso el poeta denuncia su conjura (253). Las leyes, por su parte, son las de un Derecho que legitima las injusticias y la explotación (veremos hasta qué punto De los Ríos lo cuestiona).

Queda un tercer paralelismo entre «Danza de la muerte» –«El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, / ignorantes en su frenesí de la luz original» (García Lorca 2013, 194)– y «La aurora» –«La luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto de ciencia sin raíces» (209)–. La Norteamérica salvaje y primitiva se une a la Norteamérica que «se anega de máquinas y llanto» en la «Oda a Walt Whitman» (270) para ignorar/sepultar la luz de los orígenes, la luz de la naturaleza, del Ser que se ha perdido por el

desarrollo de la técnica y una ciencia sin raíces (García 2018). En la conferencia-recital, Lorca, desgranando sus impresiones iniciales de la ciudad, llama la atención sobre «el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 135). Una vida social que decide denunciar más adelante, tras su estancia en el campo: «Después, otra vez el ritmo frenético de Nueva York. Pero ya no me sorprende, conozco el mecanismo de las calles, hablo con la gente, penetro un poco más en la vida social y la denuncio» (146). Son palabras que deben relacionarse con unos versos muy citados de «New York. Oficina y denuncia»: «Yo denuncio a toda la gente / que ignora la otra mitad, la mitad irredimible / que levanta sus montes de cemento» (García Lorca 2013, 252).

Lo curioso es que en la conferencia-recital se destaca cómo las aristas de los rascacielos –las mismas que se asocian en «La aurora» a la angustia, coincidiendo con otra impresión inicial de la ciudad: arquitectura extrahumana y ritmo furioso, geometría y angustia– «ascienden frías con una belleza sin raíces ni ansia final» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 135), cómo «aquel inmenso mundo no tiene raíz» (135), impresión que perdura, reconoce el conferenciante, tras la vuelta a la ciudad (146). No obstante, contando a su familia la llegada a Nueva York, «Babilonia trepidante y enloquecedora», escribe que le ha levantado el espíritu «ver cómo el hombre con ciencia y técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza pura» (10). La técnica y la ciencia se hallan aquí al mismo nivel que la naturaleza, siempre el punto de referencia absoluto para Lorca, al que se ha aplicado con verdadera pertinacia esta categoría crítica (poeta natural, infantil, popular, gitano), olvidándose de «historizar» su producción (Rodríguez 1982). Pero esa primera impresión sobre la tecnología y la ciencia acaba desvaneciéndose. Vistos los límites y contradicciones del progreso, la naturaleza ha de destruir a la civilización, la selva a la «ciudad mundo» (García Lorca en Gil Benumeya 1931, 239), a la ciudad sin raíces (De Paepé 1993), en una suerte de pastoral urbana (Fernández Cifuentes 1992; Carandell 2020, 202) o nuevas geórgicas (Ilie 1982).

El «yo solo y errante» al que se alude varias veces en la conferencia-recital (Jiménez 1992, 67) deriva en el «yo acuso» de «New York. Oficina y denuncia» y en el yo profeta de «Danza de la muerte»: «Que ya la Bolsa será una pirámide de musgo. / Que ya vendrán lianas después de los fusiles / y muy pronto, muy pronto, muy pronto. / ¡Ay Wall Street!» (García Lorca 2013, 196). Wall Street significa, al mismo tiempo que la ausencia total del espíritu, el «desprecio de la ciencia pura» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013,

140), esto es, pura en sentido kantiano, la ciencia que se atiene al deber moral, frente a la que disocia ética y progreso. La naturaleza convertirá a la Bolsa en una pirámide de musgo y las lianas vendrán después de los fusiles, de la revolución de quienes sufren las consecuencias de un orden económico y social injusto, esclavizador (García-Posada 1981, 81). Se vaticina el advenimiento del tiempo de los oprimidos (Menarini 1982, 268).

Esta revolución vuelve a aparecer en «Grito hacia Roma. Desde la torre del Chrysler Building», el rascacielos más alto por entonces de Nueva York, al que Lorca no llegó a subir, aunque sí metafóricamente para lanzar su denuncia contra un Vaticano que, al firmar los pactos de Letrán con Mussolini (Cano Ballesta 1996; Soria Olmedo 2004, 330), se ha olvidado del mensaje evangélico. De nuevo la conferencia-recital ofrece una clave de lectura: «El Chrysler Building se defiende del sol con su enorme pico de plata y puentes, barcos, ferrocarriles y hombres los veo encadenados y sordos; encadenados por un sistema económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello, y sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible dosis de locura» (García Lorca en Maurer/Anderson 2013, 147). Este encadenamiento disciplinado que el capitalismo trata de implantar en la sociedad civil de pronto es subvertido cuando el yo poético anima a que «la muchedumbre de martillo, de violín o de nube» grite loca y desgarrada frente a las cúpulas, para empezar la de San Pedro, donde el hombre vestido de blanco, el Papa, «ignora el misterio de la espiga», el verdadero amor, por mucho que lo predique «hasta que se le pongan los labios de plata»; y con ello ignora el mensaje evangélico, en clara alusión al llamado «Sermón de la Montaña»: «Los maestros enseñan a los niños / una luz maravillosa que viene del monte, / pero lo que llega es una reunión de cloacas / donde gritan las oscuras ninfas del cólera» (García Lorca 2013, 264).

En lugar del amor y la paz, del misterio de la espiga, solo llegan la muerte y la guerra. No extraña que Bergamín incidiese en 1938, cuando intentó publicar una traducción al francés de *Poeta en Nueva York* con la ayuda de Larrea y versiones de Paul Éluard, en el carácter profético de este poema: la Iglesia española junto a la sublevación nacional y lejos del pueblo, cuyo símbolo era el poeta asesinado (Hernández 1990, 22-23; Soria Olmedo 2004, 329). La historia se verifica por la profecía y la profecía por la historia, sentencia Bergamín (1938, 267), católico liberal, por otra parte. Lorca postula en cambio la religiosidad del vivir que, como vamos a ver, se ha perdido para De los Ríos. Por eso en la «Oda a Walt Whitman» se lee este verso definitivo: «y la vida no es noble, ni buena ni sagrada» (García Lorca 2013, 268). Y por eso en la

parte final de «Grito hacia Roma» el yo poético se engloba en el nosotros que pide «el pan nuestro de cada día» y que «se cumpla la voluntad de la Tierra, / que da sus frutos para todos» (265), versos en los que se ha visto una lectura materialista del Padrenuestro y la intertextualidad doble del Nietzsche de Zarathustra y del Ganivet de Pío Cid (Soria Olmedo 2004, 279-81; 2007, 830). Sin olvidar que el manuscrito de esta oda ofrecía un eco del *Manifiesto comunista*: «Compañeros del mundo entero, / hombres de carne con vicios y con sueños, / ha llegado la hora de romper las puertas». Este eco sobrevivió –al servicio de una lógica productiva muy diferente: la distinción entre homosexualidad pura e impura a partir de la lectura de Gide (García Montero 2015; Jiménez Heffernan 2019)– en la otra oda del libro, la dedicada a Whitman: «¡Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas!» (García Lorca 2013, 269). Con todo, esta segunda oda coincide con la reivindicación evangélica de «Grito hacia Roma» por cuanto el yo poético, invocando a la Nueva York de cielo y de muerte, le pregunta «¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo?» (267) y acaba pidiendo esta vez que «un niño negro anuncie a los blancos del oro / la llegada del reino de la espiga» (270); una imagen, esta última, de fondo calado bíblico.

«¿VERDAD QUE ESTOY HABLANDO EN SOCIALISTA PURO?»

Por aquí se puede enlazar con el pensamiento de Fernando de los Ríos, ya que, como apunta Llera (2014, 96), su humanismo cala en el Lorca que anima a la revuelta contra la injusticia social y el dogmatismo católico. Para este crítico es evidente la huella del maestro en el ciclo neoyorquino, leyera o no *El sentido humanista del socialismo*, «sin que una afirmación así suponga considerar *Poeta en Nueva York* como una traslación o ilustración lírica de ese pensamiento» (102). Por descontado, Lorca es un poeta, no un versificador de planteamientos políticos; pero se puede convenir con Llera en que existen «confluencias», más que «huellas» o «incidencias» de las ideas del profesor sobre el discípulo, a la hora de denunciar la violencia del capitalismo y la desviación de la Iglesia del cristianismo evangélico, si bien hay una diferencia esencial entre el reformismo social de uno y el aliento revolucionario de otro (103-05). Las proclamas revolucionarias se quedan sin embargo en los poemas vistos o en alguna declaración aislada. Pese a su claro frentepopulismo posterior, el granadino siempre estuvo lejos de la revolución social y creyó que la única revolución que le competía era la literaria o artística, por lo que ideológica o políticamente se

mantuvo más próximo al socialismo humanista –incluso a un progresismo liberal y reformista, aunque con un cariz popular o de izquierdas– de lo que pudieran hacer suponer esas imágenes revolucionarias de *Poeta en Nueva York* (Menarini 1975, 207-08), de carácter puntual, todo hay que decirlo.

Don Fernando rastrea los orígenes del concepto moderno de libertad y de sujeto de derechos sin jamás poner en duda estas nociones jurídico-políticas de la ideología burguesa. Su socialismo humanista o liberal de inmediato marca distancias con el comunismo, señalando que si Rusia supone una organización económica más conforme con la justicia distributiva que la sociedad actual, despotencia jurídicamente al individuo y por eso cae fuera de la línea generatriz de la moderna civilización occidental, «basada en lo que es de esencia al humanismo jurídico: el liberalismo» (De los Ríos 1926a, 89). No ignora a pesar de todo que el liberalismo comienza por ligar la libertad a la propiedad, con lo cual se pregunta si realmente se están defendiendo los intereses de una clase (la burguesa) o se habla en nombre de la Humanidad, de las necesidades de todos y cada uno (95). Cabe responder que la burguesía habla en nombre de la Humanidad para defender sus intereses particulares: la propiedad no de todos, pero sí para todos, como precisa don Fernando (96). Que la burguesía revolucionaria establezca la propiedad individual para abolir las formas feudales de propiedad no obsta para que su principio inspirador sea «de índole supraindividual, social, humana» (101). El socialismo de nuestro autor está por lo tanto más cerca del liberalismo, del humanismo liberal (Díaz 1976, 30), que del marxismo. Si el marxismo se define por un antihumanismo teórico (Althusser 1996, 227-49), es el suyo un socialismo burgués (Marx/Engels 1998, 76-78). Su deuda con la ideología burguesa clásica, la ilustrada, asoma cuando señala que el conflicto planteado por el capitalismo deriva de la consideración del hombre como medio en lugar de como «ser de fines» (De los Ríos 1926a, 102-03). Naturalmente esto es puro Kant, cosa no extraña, no solo por el kantismo de fondo que sustentaba el krausismo institucionista en el cual se formó De los Ríos sino también por sus estudios en Marburgo, junto a los neokantianos (Cohen, Vorländer, Bernstein) que tratan de fundir ni más ni menos a Kant y Marx (Díaz 1976, 27; 2000, 453; Zapatero 1975, 18-21, 28-32; 1999, 58-60).

No es imaginable que el Lorca neoyorquino hubiese defendido la propiedad de los banqueros «dueños del mundo» o los poseedores del capital, pero profesor y alumno hablan el mismo lenguaje cuando el primero denuncia que el capitalismo desplaza de la más alta jerarquía de valores aquellos que

ocupan en el «mundo del espíritu» el rango de máxima preeminencia (De los Ríos 1926a, 103), puesto que se ha visto hasta qué punto el granadino lamenta la ausencia del espíritu en Wall Street. De todos modos, la crítica de don Fernando tiene más aristas de lo que pudiera parecer. Cuando aborda la significación del capitalismo en su libro, cita al Marx de *El capital*, para quien la propiedad privada, nacida del modo de producción capitalista, es la primera negación de la propiedad individual privada, fundada en el trabajo propio. Y ello para sostener, cerca del marxismo de la teoría de la alienación y la crítica a la reificación (Díaz 2000, 458), que capitalismo y humanitarismo son dos términos antitéticos, ya que, «por mucha que sea la elasticidad del capitalismo en cuanto régimen económico, y es extraordinaria, no puede, en tanto perviva, negar lo que le es consustancial: su indiferencia, cuando no hostilidad, ante lo humano; es su Némesis» (De los Ríos 1926a, 107-08). Se trata de un juicio que hubiera suscrito el Lorca que califica al capitalismo de sistema económico cruel y aboga por decapitarlo. También hubiera compartido la valoración que De los Ríos hace del maquinismo y de la nueva organización de la producción en el capitalismo industrial, pues pone en la calle el «ejército de hambrientos» que la gran manufactura necesita para su proceso y que precisa el capitalista de empresa para satisfacer su sed de beneficios (110). Inmediatamente pensamos en la esclavitud de hombre y máquina juntos que denuncia Lorca o en los obreros parados en los que se fija. Si como sabemos rechaza la moral protestante que activa la máquina del negocio, don Fernando remite, cuando desentraña la relación entre capitalismo y racionalismo en el orden económico, al Weber para quien el espíritu protestante influye en la formación del sistema capitalista (113-14). El *amor habendi*, el fin de lucro supone el sacrificio de la vida espiritual, de la «moral en sí» (114-15).

Lorca, ya lo sabemos también, reniega de la exaltación dionisiaca de la moneda, del drama del oro. Su maestro, más cerca otra vez de Marx que del liberalismo, vuelve a referirse a cómo en la transición del feudalismo al capitalismo se creó el «ejército de trabajadores libres» que necesitaba el nuevo modo de producción: «Se les libertaba, pues, como hombres, para poderlos comprar más baratos como trabajadores» (De los Ríos 1926a, 115-16). Dicho de otra forma: en el orden jurídico capitalista el régimen de libertad se supe- dita al derecho de propiedad (117). De un lado, los propietarios de los medios de producción; de otro, «los trabajadores con su trabajo mercancía», comprado en el mercado libre a partir del régimen de contrato (120). El trabajo se vende, pues los medios de producción solo están en poder de los que tienen el

capital (120-21). Nunca como aquí don Fernando denuncia la explotación del capitalismo, la libertad de explotar, aunque habría que matizar que lo que vende el «trabajador libre» es realmente, en términos marxistas, su fuerza de trabajo. Lo plantea mejor en otra ocasión: el capitalismo da al hombre la libertad para comprarlo en el mercado como trabajador, para que vaya como hombre libre al mercado «a que le compren sus brazos» (De los Ríos 1940, 173). Por lo demás, denuncia claramente el Derecho económico de acuerdo con el cual el contrato de compra de trabajo o de salario constituye un «acto jurídico oneroso» para el que vende y favorable para el que compra: «ese contrato, necesariamente, dada la naturaleza del capitalismo, ha de ser un contrato de explotación» (De los Ríos 1926a, 121); una idea que casa a la perfección con el Lorca para quien los habitantes de Nueva York viven en un cieno de número y leyes. Ese contrato, añade don Fernando, rezuma violencia; el capitalismo «es violencia y en ella y mediante ella logra su botín» (122). Solo un «Derecho descristianizado» ha podido servir de base a este régimen económico que lleva aparejada «una crisis del sentido religioso de la vida», mientras la Iglesia ha multiplicado sus dogmas, elevando a Dios a los cielos y disminuyendo su influjo en la Tierra (129).

Imposible no pensar en el cristianismo evangélico de «Grito hacia Roma». Incluso, De los Ríos (1926a, 130) se refiere a «la emoción evangélica que hace del sermón de la montaña una ley de conducta» oponiéndola a la Iglesia que se ha ocupado de sí más que de Dios, de defender su organización y su dogma más que de orientar la vida en el Evangelio. Para desventura de nuestra civilización occidental, «consúmase la desviación de la Iglesia de la interpretación cristiana que exige la religiosidad del vivir» (131). Por otra parte, la morfología de la organización capitalista de la producción y de su órgano fundamental, el mercado, plantea De los Ríos, es propicia a las crisis económicas que agravan las situaciones individuales y sociales. El libre mercado favorece las oscilaciones extremadas en el valor de los bienes, por lo que tanto las coyunturas de prosperidad como las de depresión sorprenden a los grupos sociales y las economías más pobres (134-35). Sobrevenida la crisis, momento en que el capitalismo rehace su organismo en beneficio del más fuerte económicamente, llega el paro, el despido de obreros y empleados (135-36). ¿No llevan estas reflexiones a leer de otro modo el análisis que en las cartas, la conferencia-recital y los poemas neoyorquinos hace Lorca del *crack* de 1929? Estados Unidos, país de «*outillage* industrial» superior al de ningún otro, no ocupa un lugar aparte en cuanto al fenómeno del paro (De los Ríos 1926a, 140). Su «expansión capi-

talista» le empuja a someter políticamente a otros pueblos (159). Nuestro autor advierte que «se va preparando en América un conflicto de vastas dimensiones entre la democracia imperialista de los Estados Unidos y las presas de su codicia» (160). El capitalismo, asegura, «en sí mismo es una organización no de lucha, sino de guerra y, como tal, enemigo de la paz entre los pueblos» (167). Recordemos la guerra internacional de la que habla Lorca.

Pese a estas coincidencias con el marxismo, don Fernando tiene buen cuidado de precisar que su socialismo humanista no guarda relación alguna con «el leviatán asiático edificado en Rusia» por haber eliminado la «libertad civil, política y social» (De los Ríos 1926a, 193). Conocido es su viaje a la «Rusia soviética» y su informe negativo sobre la integración en la III Internacional, lo que supondrá la escisión entre socialistas y comunistas. Suelen recordarse la pregunta que hace a Lenin por un «régimen de plena libertad» y la respuesta de este: «Sí, sí, el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto de esta siempre preguntamos: ¿libertad para qué?» (De los Ríos 1921, 97-98; Zapatero 1999, 164-65). Se trata, como señala Tuñón de Lara (2018, 243), de una respuesta dada en una coyuntura revolucionaria que De los Ríos, fiel a la concepción liberal, humanista y krausista, no podía comprender (la igualdad se supe- dita en él a la libertad, la libertad material y social a la libertad jurídica e individual). Al igual que no podía comprender a Bujarin, quien considera la democracia un residuo ideológico de la Revolución francesa y el reformismo socialista un obstáculo (De los Ríos 1921, 103). Dado este humanismo liberal de fondo, no admite la reducción del hombre por el marxismo al «hombre económico» ni la concepción materialista de la historia como «un mero campo de liza en el que tiene lugar la lucha de clases» (128). De la «interpretación económica de la historia» se deduce que carece de fundamento intentar cambiar la infraestructura por obra de una modificación en la superestructura, ya que la primera es la condicionante y la segunda la condicionada (95). En ningún momento cuestiona esta visión mecanicista y simplificadora del marxismo. Admite que el capitalismo ha adulterado la idea de libertad al ligarla a sus explotaciones, pero a ello le opone no la libertad de los objetos económicos sino de las personas, núcleo duro de su socialismo, que pasa por un sometimiento gradual de la economía (233-34). Si Rusia ha visto en la igualdad la libertad efectiva, la pregunta es si llegará a comprender que la igualdad solo puede ser buscada por la vía de la libertad (234).

El liberalismo humanista de nuestro autor marca los límites de su socialismo con el marxismo. Inclinado a una «concepción humanista de la histo-

ria», como dice en el prólogo a la primera edición de *Mi viaje a la Rusia soviética*, el socialismo se le convierte en un «imperativo moral» (al modo kantiano) que arranca de «la entraña del problema del hombre» (De los Ríos 1970, 10). La Revolución rusa –afirma en el prólogo a la segunda edición, del año siguiente– ha significado «el momento álgido del maximalismo político y económico» (13). Todavía en el prólogo a la tercera edición, en 1934, asegura que Rusia «intenta construir una Sociedad-estatal, más bien que un Estado-social, y para lograrlo construye un Estado-Leviatán» (19). Desde luego la Revolución de 1917, como señala García-Posada (1981, 81), pudo pesar sobre los versos de *Poeta en Nueva York* que llaman a la insurrección de las masas o vaticinan la lucha armada (los fusiles). El «socialismo de guante blanco» de don Fernando, como lo llamó Lorca en una copla (Ruiz-Manjón 2000, 153), se queda más acá al negar –precisamente en nombre de algo que comparte con el poeta, la «sustantividad de la vida del espíritu» (De los Ríos 1926a, 195)– los por él considerados fundamentos de la doctrina materialista: la interpretación económica y mecánica de la vida humana, la lucha de clases, la reducción del socialismo al obrerismo (199-210). Propugna por el contrario un «constitucionalismo social» que tiene como norte «enriquecer la vida, embellecerla, ennoblecerla» (241), una idea en la que asoma claramente el krausismo. Al fin y al cabo, ve en Giner «el padre espiritual de la nueva España» (255). Pero no se olvide al Lorca que constata en la «Oda a Walt Whitman» cómo la vida no es noble, ni buena ni sagrada.

Este socialismo reformista (Díaz 2000, 449), el único posible poco después en una Segunda República a la que las derechas impidieron ser revolucionaria (Fontana 2000), no deja lugar para la «dictadura de clase» ni para la revolución, que no tiene justificación teórica en una democracia liberal (De los Ríos 1926a, 263). Nuestro autor nunca fue un revolucionario sino un «evolucionista medido» (Gómez Oliver 1997, 72). Bastante antes de la publicación de *El sentido humanista del socialismo* ya había propuesto el maridaje entre socialismo y liberalismo postulando que el primero ofrece al segundo el material para que pueda seguir siendo un instrumento de progreso y una fuente de liberación humana (De los Ríos 1912a, 59). En otro artículo había defendido que el liberalismo debe ser más fuerte que la economía capitalista y lograr transformarla, de manera que los hombres sean materialmente libres; de lo contrario, el liberalismo sucumbirá bajo el peso de esa economía (De los Ríos 1912b, 70). Es también la alarma que hace saltar *Poeta en Nueva York*, desde un espiritualismo liberal semejante y más allá de sus fogonazos revolucionarios.

El humanismo (el hombre como sujeto de fines morales) no podía caber dentro del capitalismo (el hombre como medio de un fin material), pero sí dentro de ese socialismo humanista en que lo material queda supeditado a lo espiritual (De los Ríos 1924, 117-19). Lo que separa del liberalismo tradicional a este «socialismo liberal» (Zapatero 1997, 22; 1999, 209-13) es que pide libertad para las conciencias pero no para la economía, la cual ha de estar «disciplinada, sometida, dirigida de suerte que no prevalezca lo material sobre lo espiritual» (De los Ríos 1925a, 121). El espiritualismo/idealismo de base krausista es flagrante. De aquí la imposibilidad de aceptar que la base del «social-idealismo» (Rodríguez de Lecea 1997, xix) esté en las «ciencias mecánicas y naturales» y no en las «ciencias del espíritu» (De los Ríos 1927, 137).

Nuestro profesor apela a una libertad distinta a la del capitalismo, consciente de que «allí donde haya una economía libre los hombres son esclavos» y de que «no hay más posibilidad de hacer al hombre libre que haciendo a la economía esclava» (De los Ríos 1929a, 154). Esta idea, resaltada como predilecta por Fernández Montesinos (1997, 35), de nuevo nos lleva a pensar en el Lorca que ve en Nueva York a los hombres encadenados por un sistema económico cruel y sordos en su vida disciplinada. De igual forma pensamos en la «ciencia sin raíces» denunciada en «La aurora» cuando don Fernando constata, el mismo año de la publicación de *Poeta en Nueva York*, que la ciencia se ha desvinculado de toda obligación moral provocando una escisión entre el deber y el saber, hasta el punto de que el último está caminando por una vía satánica y demoniaca (De los Ríos 1940, 175-76). Ya en su libro sobre Giner, su verdadero y reverenciado maestro (García Casanova 1997, 88), había distinguido entre ciencias normativas, del deber ser (de la Cultura) y ciencias teóricas o del ser (de la Naturaleza) (De los Ríos 1916, 107).

El deber ser es otro kantismo de fondo en el pensamiento de este profesor y político (Díaz 1976, 22). El socialismo representa para él un «imperativo práctico», un modo de «espiritualizar las almas» (De los Ríos 1926a, 305). Su conciencia de «la significación inhumana, esencialmente inhumana, del régimen capitalista» (De los Ríos 1925b, 271) permite ponerlo a dialogar con el Lorca de *Poeta en Nueva York*. Si el discípulo sentencia que los Estados Unidos, bárbaros y primitivos, no han luchado ni lucharán por el cielo, el profesor da fe, por las mismas fechas en que viaja con Lorca al Nuevo Mundo, de la falta de madurez de la civilización norteamericana, como prueba su esterilidad para la filosofía, resaltando en cambio su capacidad para el tecnicismo y para el éxito, su vitalidad llena de posibilidades fecundas, pero también peli-

grosas (De los Ríos 1929b, 316). Y poco antes había escrito que «no podemos ver en los Estados Unidos la nueva estrella del Oriente; ese su capitalismo sirve de guarida a injusticias innúmeras y es hoy el mayor peligro que amenaza al mundo» (De los Ríos 1926b, 395).

Hasta aquí hemos podido ir comprobando las numerosas convergencias –más que influencias o huellas– del pensamiento político y religioso de Fernando de los Ríos con el pensamiento poético lorquiano que transparentan aquellos textos o pasajes de *Poeta en Nueva York* más próximos a la denuncia social, más críticos con el capitalismo. Profesor y poeta coinciden cuando esgrimen su desacuerdo hacia lo que ven desde una conciencia humanista y ética asentada en posiciones de clase firmemente liberales, aunque a veces el segundo, lejos de la actitud siempre moderada del primero, clama con voz subversiva como uno más de los oprimidos, los explotados y los débiles junto a los que siempre estuvo. Las reflexiones anteriores solo buscan recorrer uno de los muchos caminos posibles para acercarse a este poemario realmente inagotable.

OBRAS CITADAS

- Alberti, Rafael. 1940. «Federico García Lorca: *Poeta en Nueva York*». *Sur* 75: 147-51.
- Albornoz, Aurora de. 1989. «Federico en Nueva York: en la violencia, la ternura». En *L'impossible/possible di Federico García Lorca*, ed. Laura Dolfi, 105-18. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Alonso Valero, Encarna. 2013. «*Poeta en Nueva York*: el apocalipsis y la gran ciudad». *Amaltea* 5: 1-11.
- Alonso Valero, Encarna. 2022. «1910. Intermedio». En *Para un canon del compromiso poético español (siglos XX-XXI): antología comentada*, ed. Miguel Ángel García, 33-36. Granada: Comares.
- Althusser, Louis. 1996. *Pour Marx*, introd. Étienne Balibar. Paris: La Découverte.
- Bergamín, José. 1938. «Souvenir de Federico García Lorca. Un poète à New York». En García Lorca 1990, 267-68.
- Calviño Iglesias, Julio. 1986. «*Poeta en Nueva York* como mentira metonímica». *Cuadernos hispanoamericanos* 435-36: 518-45.
- Cámara Villar, Gregorio, ed. 2000. *Fernando de los Ríos y su tiempo*. Granada: Universidad de Granada.

- Cano Ballesta, Juan. 1996. «Un poema político de Lorca: interpretaciones y sentido de “Grito hacia Roma”». En *La poesía española entre pureza y revolución (1920-1936)*, 247-52. Madrid: Siglo XXI.
- Cano Ballesta, Juan. 2013. *Voces airadas: la otra cara de la generación del 27*. Madrid: Cátedra.
- Cañas, Dionisio. 1994. *El poeta y la ciudad: Nueva York y los escritores hispanos*. Madrid: Cátedra.
- Carandell, Zoraida. 2020. *Lecture de Poeta en Nueva York: García Lorca ou la déréliction lyrique*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- Correa Ramón, Amelina. 2021. «Geografías urbanas para un poeta surrealista». En «¡Qué raro que me llame Federico!»: cuatro indagaciones lorquianas (y una coda final), 77-123. Granada: Alhulia.
- Craige, Betty Jean. 1977. *Lorca's Poet in New York: The Fall into Consciousness*. Lexington: Kentucky UP.
- Cruz, Jacqueline. 1995. «Surrealismo y Edad Media: la “Danza de la muerte” de Lorca». *Anales de literatura española contemporánea* 20(1-2): 65-83.
- De Paepe, Christian. 1993. «Federico García Lorca et la ville sans racines». *Marche Romane* 43(1-4): 99-111.
- De Paepe, Christian. 1998. «Federico García Lorca». En *Poetas del 27: la generación y su entorno. Antología comentada*, ed. Víctor García de la Concha, 279-325. Madrid: Espasa-Calpe.
- Del Pino, José Manuel, ed. 2018. *El impacto de la metrópolis: la experiencia americana en Lorca, Dalí y Buñuel*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.
- Del Río, Ángel. 1966. «Poeta en Nueva York: pasados veinticinco años». En *Estudios sobre literatura contemporánea española*, 251-93. Madrid: Gredos.
- De los Ríos, Fernando. (1912a). «La exaltación del hombre como valor fundamental de la historia: liberalismo y socialismo». En Ríos 1975, 53-61.
- De los Ríos, Fernando. 1912b. «Los orígenes del socialismo moderno». En Ríos 1975, 67-87.
- De los Ríos, Fernando. 1916. *La filosofía del Derecho en don Francisco Giner y su relación con el pensamiento contemporáneo*. En Ríos 1997a, 81-199.
- De los Ríos, Fernando. (1921). 1970. *Mi viaje a la Rusia soviética*. Madrid: Alianza.
- De los Ríos, Fernando. 1924. «Europa y la política socialista». En Ríos 1975, 114-19.
- De los Ríos, Fernando. 1925a. «Nuestro sendero». En Ríos 1975, 121-22.
- De los Ríos, Fernando. 1925b. «Por la libertad y por la democracia». En Ríos 1975, 265-80.

- De los Ríos, Fernando. (1926a). 1976. *El sentido humanista del socialismo*, ed. Elías Díaz. Madrid: Castalia.
- De los Ríos, Fernando. 1926b. «La nueva bandera capitalista: los Estados Unidos». En Ríos 1997b, 394-95.
- De los Ríos, Fernando. 1927. «El sentido del humanismo en la evolución social». En Ríos 1975, 127-42.
- De los Ríos, Fernando. 1929a. «Lo económico y lo ideal en la concepción socialista». En Ríos 1975, 143-58.
- De los Ríos, Fernando. 1929b. «La universidad como causa del vigor económico de Norteamérica». En Ríos 1997b, 314-16.
- De los Ríos, Fernando. 1938. «La razón de España». En Ríos 1975, 375-93.
- De los Ríos, Fernando. 1940. «El moderno socialismo humanista». En Ríos 1975, 159-209.
- De los Ríos, Fernando. 1975. *Estudios sobre democracia y socialismo*, ed. Virgilio Zapatero. Madrid: Taurus.
- De los Ríos, Fernando. 1997a. *Obras completas 1: Libros*, ed. Teresa Rodríguez de Lecea. Barcelona: Anthropos/Fundación Caja de Madrid.
- De los Ríos, Fernando. 1997b. *Obras completas 4: Artículos*, ed. Teresa Rodríguez de Lecea. Barcelona: Anthropos/Fundación Caja de Madrid.
- Díaz, Elías. 1976. «Estudio preliminar». En De los Ríos 1976, 7-49.
- Díaz, Elías. 2000. «El socialismo de Fernando de los Ríos». En Cámara Villar 2000, 449-61.
- Díez de Revenga, Francisco J. 2009. «Federico García Lorca: el poeta y la ciudad». En *Los poetas del 27, clásicos y modernos*, 103-26. Murcia: Ediciones Tres Fronteras.
- Dougherty, Dru. 1992. «Lorca y las multitudes: Nueva York y la vocación teatral de Federico García Lorca». *Boletín de la Fundación Federico García Lorca* 10-11: 75-84.
- Fernández-Cifuentes, Luis. 1992. «Lorca en Nueva York: arquitecturas para un poeta». *Boletín de la Fundación Federico García Lorca* 10-11: 125-35.
- Fernández-Montesinos, Manuel. 1987. «La preocupación social de García Lorca». En *Lorca, 1986*, ed. Piero Menarini, 15-33. Bolonia: Atesa Editrice.
- Fernández-Montesinos, Manuel. 1997. «Fernando de los Ríos desde la convivencia familiar». En Zapatero y otros 1997, 33-39.
- Ferreira, Marta Magdalena. 1999. «Federico García Lorca: Poeta en Nueva York, entre los callejones del progreso». *Letras de Deusto* 84: 207-13.

- Ferreya, Marta Magdalena. 2000. «Lorca y los senderos de la gran ciudad: entre el desasosiego y la denuncia (Una aproximación a *Poeta en Nueva York*)». *Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica* 25, 247-54.
- Fontana, Josep. 2000. «La Segunda República: un proyecto reformista para España». En Cámara Villar 2000, 271-82.
- García, Miguel Ángel. 2016. «“Oculto neblina de drama”: las lorquianas de Salinas y Alberti». *Coloquio Letras* 192: 71-79.
- García, Miguel Ángel. 2018. «Nueva York en el poeta y el riesgo en el decir». En *Los compromisos de la joven literatura: años 20 y 30 en España*, 117-39. Barcelona: Anthropos.
- García Casanova, Juan Francisco. 1997. «Fernando de los Ríos y la tradición humanista». En Zapatero y otros 1997, 81-117.
- García Lorca, Federico. 1990. *Poeta en Nueva York y otras hojas y poemas*, ed. Mario Hernández. Madrid: Tabapress/Fundación García Lorca.
- García Lorca, Federico. 2013. *Poeta en Nueva York*, ed. Andrew A. Anderson. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
- García Montero, Luis. 2006. «El poeta y la ciudad». En *Los dueños del vacío*, 101-27. Barcelona: Tusquets.
- García Montero, Luis. 2015. «Habitar la literatura (La memoria lírica en *Poeta en Nueva York*)». *Quaderni Ibero-Americani* 107: 79-94.
- García Montero, Luis. 2016. *Un lector llamado Federico García Lorca*. Madrid: Taurus.
- García Montero, Luis. 2017. «El todo y la nada: palabras de ida y vuelta en *Poeta en Nueva York*». *Poéticas* 4: 5-27.
- García-Posada, Miguel. 1981. *Lorca: interpretación de «Poeta en Nueva York»*. Madrid: Akal.
- García-Posada, Miguel. 1984. «Poesía de la generación de 1927: Federico García Lorca, Rafael Alberti». En *Historia y crítica de la literatura española, 7: época contemporánea (1914-1939)*, ed. Víctor García de la Concha, 351-82. Barcelona: Crítica.
- García-Posada, Miguel. 1992. «El homenaje neoyorkino de Lorca a Rubén Darío». *Boletín de la Fundación Federico García Lorca* 10-11: 139-45.
- García-Posada, Miguel. 1999. *Acelerado sueño: memoria de los poetas del 27*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Geist, Anthony Leo. 1986. «Las mariposas en la barba: una lectura de *Poeta en Nueva York*». *Cuadernos hispanoamericanos* 435-36: 547-65.
- Gil Benumeya, Rodolfo. 1931. «La vuelta de Nueva York: estampa de García Lorca». En García Lorca 1990, 239-40.

- Gómez Oliver, Miguel. 1997. «Fernando de los Ríos y el movimiento obrero granadino». En Zapatero y otros 1997, 65-77.
- Harris, Derek. 1977. «The Religious Theme in Lorca's *Poeta en Nueva York*». *Bulletin of Hispanic Studies* 54(4): 315-26.
- Harris, Derek. 1978. *García Lorca: Poeta en Nueva York*. London: Grant and Cutler.
- Hernández, Mario. 1990. «Federico García Lorca: el significado de su muerte». En García Lorca 1990, 13-29.
- Herrera Cepero, Daniel. 2016. *Lorca en Nueva York y Nueva York en Lorca: diversificación e hibridez expresiva*. Madrid: FUE.
- Herrera Cepero, Daniel. 2017. «1925-1929: la gran ciudad en la probeta pre-neoyorquina de Lorca». *Poéticas* 5: 17-41.
- Iglesias Arellano, Mariana. 2021. *El amor y la transformación en Poeta en Nueva York*. Granada: EUG.
- Ilie, Paul. 1982. «Las geórgicas de la tecnología (Lorca)». En *Los surrealistas españoles*, 121-38. Madrid: Taurus.
- Jaén i Urban, Gaspar. 2014. *El paisaje urbano de Nueva York en la obra escrita de Federico García Lorca*. Alicante: Universidad de Alicante.
- Jiménez, José. 1992. «“Perfiles y misterio visible”: la expresión poética de Lorca en *Poeta en Nueva York*». En Reichenberger/Rodríguez López-Vázquez 1992, 63-69.
- Jiménez Heffernan, Julián. 2019. «“Playas donde evitar la vida”: lectura de la “Oda a Walt Whitman” de Federico García Lorca». *Studi Ispanici* 44: 169-202.
- Llera, José Antonio. 2013. *Lorca en Nueva York: una poética del grito*. Kassel: Reichenberger.
- Llera, José Antonio. 2014. «Schopenhauer y Fernando de los Ríos en *Poeta en Nueva York*». *Cuadernos hispanoamericanos* 766: 95-106.
- Llera, José Antonio. 2018a. *Donde meriendan muerte los borrachos: lecturas de Poeta en Nueva York*. Mérida: Editora Regional de Extremadura.
- Llera, José Antonio. 2018b. «Federico García Lorca en Harlem». En *Cosas que el dinero puede comprar: del eslogan al poema*, ed. Luis Bagué Quílez, 51-79. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.
- Llera, José Antonio. 2019. «Lorca, Dalí y Buñuel ante el Nuevo mundo». *Ínsula* 874-75: 22-24.
- Marcilly, Charles. 1962a. *Ronde et Fable de la Solitude à New York: prélude à Poeta en Nueva York de F. G. Lorca*. Paris: Ed. Hispano-Américaines.

- Marcilly, Charles. 1962b. «Notes pour l'étude de la pensée religieuse de Federico García Lorca: "Crucifixión"». *Bulletin Hispanique* 64 bis: 507-25.
- Martín, Eutimio. 1986. *Federico García Lorca, heterodoxo y mártir*. Madrid: Siglo XXI.
- Martín, Eutimio. 2013. *El Quinto Evangelio: la proyección de Cristo en Federico García Lorca*. Madrid: Aguilar.
- Marx, Karl, y Friedrich Engels. 1998. *Manifiesto comunista*, introd. Eric Hobsbawm, trad. Elena Grau. Barcelona: Crítica.
- Maurer, Christopher, y Andrew A. Anderson. 2013. *Federico García Lorca en Nueva York y La Habana: cartas y recuerdos*. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
- Menarini, Piero. 1975. *Poeta en Nueva York di Federico García Lorca: lettura critica*. Firenze: La Nuova Italia.
- Menarini, Piero. 1982. «Emblemas ideológicos de *Poeta en Nueva York*». En *El surrealismo*, ed. Víctor García de la Concha, 255-70. Madrid: Taurus.
- Menarini, Piero. 1992. «La danza de la muerte en *Poeta en Nueva York*». *Boletín de la Fundación Federico García Lorca* 10-11: 147-63.
- Millán, María Clementa. 1986. «García Lorca y la ciudad». En *Lecciones sobre Federico García Lorca*, ed. Andrés Soria Olmedo, 253-63. Granada: Comisión Nacional del Cincuentenario.
- Millán, María Clementa. 1992. «El hablar imaginario en *Poeta en Nueva York*». En Reichenberger/Rodríguez López-Vázquez 1992, 71-80.
- Morales, Andrés. 2016. «*Metrópolis* de Fritz Lang y *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca». *Revista chilena de literatura* 53: 137-43.
- Morris, C. Brian. 1982. «Lorca y los niños abandonados de Nueva York». En *Homenaje a Juan López Morillas*, ed. José Amor y Vázquez y A. David Kossoff, 349-57. Madrid: Castalia.
- Morris, C. Brian. 1999. «El fuego en el pedernal: García Lorca en Harlem». En *América en un poeta: los viajes de Federico García Lorca al Nuevo mundo y la repercusión de su obra en la literatura americana*, ed. Andrew A. Anderson, 19-42. Sevilla: UNIA/Fundación Focus-Abengoa.
- Morris, C. Brian. 2000. *Lorca entre la muchedumbre de Nueva York*. Santander: Sociedad Menéndez Pelayo.
- Neira, Julio. 2012a. *Historia poética de Nueva York en la España contemporánea*. Madrid: Cátedra.
- Neira, Julio, ed. 2012b. *Geometría y angustia: poetas españoles en Nueva York*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
- Neira, Julio. 2015. «Poetas en Nueva York». *Ínsula* 821: 6-10.

- Ortega, José. 1977. «García Lorca, poeta social: “Los negros” (*Poeta en Nueva York*)». *Cuadernos hispanoamericanos* 320-21: 407-19.
- Ortega, José. 1986. «El gitano y el negro en la poesía de García Lorca». *Cuadernos hispanoamericanos* 433-34: 145-68.
- Otero Seco, Antonio. 1937. «Una conversación inédita con Federico García Lorca». En García Lorca 1990, 243.
- Pittarello, Elide. 1999. «Nueva York en un poeta: Federico García Lorca y el límite de la autorrepresentación». En *Federico García Lorca e il suo tempo*, ed. Laura Dolfi, 185-205. Roma: Bulzoni.
- Predmore, Richard L. 1970-1971. «Nueva York y la conciencia social de Federico García Lorca». *Revista Hispánica Moderna* 35(1-2): 32-40.
- Predmore, Richard L. 1985. *Los poemas neoyorkinos de Federico García Lorca*. Madrid: Taurus.
- Reichenberger, Kurt, y Alfredo Rodríguez López-Vázquez, eds. 1992. *Federico García Lorca: perfiles críticos*. Kassel: Reichenberger.
- Rodríguez, Juan Carlos. 1982. «Lorca de la naturaleza a la naturaleza». En *Hommage à Federico García Lorca*, ed. Michèle Ramond, 65-69. Toulouse: Université de Toulouse-Le-Mirail.
- Rodríguez, Juan Carlos. 1994. *Lorca y el sentido: un inconsciente para una historia*. Madrid: Akal.
- Rodríguez, Juan Carlos. 2002. «Lorca: notas de lectura. En torno a la conciencia trágica». En *De qué hablamos cuando hablamos de literatura*, 483-512. Granada: Comares.
- Rodríguez, Juan Carlos. 2011. «Tres diálogos con la negatividad (A partir de Lorca y Freud)». En *Literatura y compromiso: Federico García Lorca y Miguel Hernández*, ed. Remedios Sánchez García y Ramón Martínez López, 11-26. Madrid: Visor.
- Rodríguez de Lecea, Teresa. 1997. «Estudio preliminar». En *De los Ríos 1997a*, ix-xlvi.
- Ruiz-Manjón, Octavio. 2000. «El compromiso político de un institucionalista». En *Cámara Villar 2000*, 137-54.
- Senabre, Ricardo. 2000. «Autorretrato de Lorca en Nueva York». En *Federico García Lorca: actas del Coloquio Internacional Würzburg 1998*, ed. Theodor Berchem y Hugo Laitenberger, 47-58. Sevilla: Fundación El Monte.
- Soria Olmedo, Andrés. 2004. *Fábula de fuentes: tradición y vida literaria en Federico García Lorca*. Madrid: Residencia de Estudiantes.
- Soria Olmedo, Andrés, ed. 2007. *Las vanguardias y la generación del 27*. Madrid: Visor.

- Soria Olmedo, Andrés. 2013. «Una exposición y un festival: *Back tomorrow/Volveré mañana*: Federico García Lorca, poeta en Nueva York». *Ínsula* 803: 2-5.
- Soria Olmedo, Andrés. 2015. «Entre cartas y poemas: la conferencia de García Lorca sobre Nueva York». En «*Porque eres, a la par, uno y diverso*»: estudios literarios y teatrales en homenaje al profesor Antonio Sánchez Trigueros, ed. Antonio Chicharro, 807-20. Granada: EUG.
- Soria Olmedo, Andrés, ed. 2019. Federico García Lorca, *Obras completas 1 (Poesía y prosa)*. Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
- Tuñón de Lara, Manuel. 2018. *Medio siglo de cultura española (1885-1936)*, estudio preliminar de Paul Aubert. Pamplona: Uargoiti.
- Villanueva, Darío. 2008. *Imágenes de la ciudad: poesía y cine, de Whitman a Lorca*. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Von Koppenfels, Martin. 2007. *Introducción a la muerte: la poesía neoyorquina de Lorca y el duelo de la lírica moderna*. Kassel: Reichenberger.
- Zapatero, Virgilio. 1975. «Estudio preliminar». En De los Ríos 1975, 9-46.
- Zapatero, Virgilio. 1997. «Fernando de los Ríos». En Zapatero y otros 1997, 13-29.
- Zapatero, Virgilio. 1999. *Fernando de los Ríos: biografía intelectual*. Valencia: Pre-Textos/Diputación de Granada.
- Zapatero, Virgilio, y otros. 1997. *Fernando de los Ríos, intelectual y político*. Granada: Diputación Provincial/Universidad de Granada.